

Корнієнко В.В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Колодницький Л.Б.

Художник-реставратор

Національний заповідник “Софія Київська”

ДО ПИТАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРВІСНОГО ВИГЛЯДУ ФРЕСКИ З ЗОБРАЖЕННЯМ ХРЕСТА ПІД ОБРАЗОМ БОГОМАТЕРІ ОРАНТИ В СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ

В іконографічній програмі Софії Київської чільне місце відводиться зображенням хрестів. Втім, у присвячених вивченню стінопису собору публікаціях дослідженню саме цих сюжетів місця не знайшлося. Виняток становить хіба що стаття В. Пуцка¹, в якій автор намагається встановити справедливість припущення, що в основу деяких зображень хрестів покладені реальні приналежності церковного начиння, а саме – візантійські процесійні хрести. Для прикладу дослідником було обрано зображення хреста у наві вівтаря Михайлівського приділу, яке дослідник визначив як тип великого жовтого окресленого брунатною смугою хреста з розширеними кінцями рамен, із звичайними так званими крапельками і долученими округлими дисками-медальйонами². Порівнявши цю фреску з виглядом візантійських процесійних хрестів, він дійшов висновку про їх спорідненість і висловив припущення, що зображення дорогоцінних хрестів у бічних вівтарях Софії Київської могло символічно представляти ритуал несення хреста Константина Великого, який потім заносили до вівтаря³.

З висловленою вченим думкою можемо в цілому погодитись. Втім, для встановлення прямого генетичного зв'язку між процесійними виносними хрестами та зображеннями хрестів на фресках Софії Київської, що додало б більшої ваги висловленому В. Пуцком припущенню, слід реконструювати загальний вигляд фрески з таким сюжетом. Проте в статті дослідника цьому питанню увага не приділена, тому наразі нагальною є потреба повного відтворення малюнка на фресці, що й дозволить говорити про його споріднення з візантійськими процесійними хрестами. Проблема полягає в тому, що збереженість фресок не дозволяє простежити всі дрібні деталі малюнка, тому візуально вловити спорідненість зображення на фресці Софії Київської та візантійського процесійного хреста доволі проблематично. Проте реконструкція загального вигляду фрески дозволяє усунути цю проблему. Для відновлення вигляду одного з дорогоцінних хрестів нами було обране зображення під фрескою Богоматері Оранти, що знаходиться в переході між приділами свв. Іоакима та Анни й архангела Михаїла на західній стороні західної лопатки першого від вівтаря хрещатого стовпа. Вибір обумовлений можливістю за допомогою збережених елементів фарби та граф'ї встановити, яким був первісний вигляд фрески.

Зображення є чотириконечним хрестом, контури ліній якого виконані смугами темної фарби з білими колами посередині. Його перекладаина приблизно вдвічі менша за щоглу. Кінці переклададини та верхньої частини щогли розширюються у вигляді незамкнених у верхівці трапецій, посередині основи яких прокреслено по колу. На довжину верхньої частини щогли в нижній її частині вона також має трапецієподібне розширення, проте від його основи щогла продовжується вниз. Основу щогли простежити не вдається, позаяк вона закрита експозиційним ковпаком, під яким музеєфіковані елементи підлоги XI ст. Пересунути його наразі неможливо. За аналогією з подібними малюнками хрестів у Софії Київській можемо припустити, що тут зображено Голгофу.

У середохресті прокреслено велике коло. Довкола нього в площинах щогли та переклададини знаходяться по вісімнадцять малих кіл, розташовані в ряди три на шість. Далі знаходиться по більшому колу. Оскільки щогла вдвічі довша за перекладаину, на ній цей мотив повторюється вдруге. Великі кола наприкінці щогли та переклададини знаходяться приблизно на рівні вершини трапецієподібного розширення. Між її основою та колом знаходяться ще шість кіл, розташовані в ряди три на два.

Власне, це та інформація, яку ми можемо отримати шляхом візуального вивчення зображення. Втім, такий опис буде неповним. Під час планових епіграфічних досліджень було виявлено сліди граф'ї, яка дозволяє відновити всі декоративні елементи оздоблення хреста.

У двох верхніх полях між щоглою та перекладаиною хреста було виявлено вісім попарно розташованих одна над одною квіток лілій. Їх збереглося по чотири з кожного боку, ще по дві

¹ Пуцко В.Г. Дорогоцінний хрест у стінописі Софії Київської // Нові дослідження давніх пам'яток Києва. Матеріали наукової конференції Національного заповідника “Софія Київська” (Київ, 22-23 листопада 2001 р.). – К., 2003. – С. 183-190.

² Там само. – С. 184, 187, мал. 1.

³ Там само. – С. 186.

були втрачені. На це вказує спостереження над нижньою частиною оформлення щогли, де в горизонтальному рядку знаходилось по три лілії. Верхні частини перекардини хреста пошкоджені великими вивалами тиньку, якій і знищив ще по дві лілії з кожного боку. Лілії верхнього ряду склались з кола в основі, від якого вгору та вбік розходились по три овальні пелюстки, що мали округлі завершення. Лілії нижнього ряду мали такий самий вигляд, проте кожна була обведена в коло, основа якого спирається на лінію граф'ї щогли. Ці кола слугували граф'єю, по якій була нанесена смуга фарби з білими крапками посередині, що символізували перли. В окремих місцях збереглися залишки фарби або сліди від неї.

Прикраси двох нижніх полів між щоглою та перекардиною були оформлені іншим чином. Замість округлих медальйонів з розташованими в них малюнками лілій у рядку ближчому до щогли виконані малюнки повернутих вершинами донизу трикутників, основа яких співпадає зі щоглою хреста. Вони складаються з товстих ліній, прикрашених посередині круглими білими колами-перлами. Кожну вершину трикутника увінчує повернута донизу лілія. У пелюстках деяких з них залишилися сліди білої фарби.

Як ми зазначали вище, кінці щогли хреста розширювались у вигляді трикутників. У верхній частині розширення не збереглися через обвал тиньку, проте в нижній вони простежуються добре. В кінці кожного з розширень збереглась граф'я у вигляді овалу. Це дозволяє встановити наявність овальних краплеподібних прикрас в кінцях щогли. Слід зазначити, що у верхній частині щогли слідів таких краплеподібних завершень не збереглося. Втім, за аналогією з симетричним розглядуваному хрестом у північній частині храму, в переході між приділами св. Георгія Великомученика та свв. апостолів Петра й Павла, під образом св. Іоанна Предтечі, у верхній частині перекардини можемо відновити такі ж самі краплеподібні завершення.

На підставі всієї сукупності виявлених під час дослідження фрески елементів художником-реставратором Національного заповідника "Софія Київська" Л. Колодницьким було виконано реконструкцію первісного вигляду декоративного хреста. Слід констатувати, що такий вигляд має і згадуваний вище хрест під образом св. Іоанна Предтечі.

Порівняння реконструйованої фрески з Софії Київської дозволило віднайти прямі аналогії візантійським процесійним хрестам, зображення яких зустрічаємо у Менологіях Василя II, шурина князя Володимира Святославича. Незважаючи на певну схематичність мініатюр, можемо встановити подібність до фрескового зображення хрестів, які несуть учасники процесії, як за кольоровою гаммою прикрас¹, так і за формою й декоративним оздобленням².

Навряд чи така подібність є випадковою. Цілком припустимо, що великий процесійний хрест того типу, що його ми бачимо в мініатюрах менологія, був надісланий візантійськими імператорами як посаг їхньої сестри Анни, дружини Володимира Святославича. Тому, скоріше за все, в основу образу хреста на фресках Софії Київської були покладені реально існуючі в храмі реліквії.

*Схема-реконструкція
первісного вигляду фрески з
зображенням хреста*

¹ Вукић Д. Цариград: око васељене. – Београд, 2009. – С. 143.

² Там же. – С. 145.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012